

IN SILICO ДИЗАЙН НОВЫХ АТФ-КОНКУРЕНТНЫХ ИНГИБИТОРОВ ЯНУС-КИНАЗЫ JAK2

© 2025. С. Г. Кострюков, А. В. Алмазова, Д. В. Мишкин

Ингибиторы янус-киназ являются новым классом пероральных препаратов, противодействующих активации JAK. Ингибиторы янус-киназ (якинибы) воздействуют на внутриклеточные сигнальные пути, что приводит к снижению воспалительного процесса. Это позволяет более точно воздействовать на патогенетические мишени заболеваний. Разработка ингибиторов янус-киназ стала важным достижением в ревматологии XXI века, особенно для лечения ревматоидного артрита, который затрагивает людей всех возрастов, но чаще всего встречается у людей трудоспособного возраста. Для поиска новых ингибиторов использовали *in silico* методы, в результате были сгенерированы молекулы, из которых отобраны пять соединений-лидеров, имеющих более низкие значения свободной энергии связывания, чем барицитиниб. Проведенный анализ фармакокинетических свойств и физико-химических параметров ADME (абсорбция, распределение, метаболизм, экскреция) свидетельствует о высоком фармацевтическом потенциале соединений-лидеров, что позволяет рассматривать их в качестве перспективных кандидатов в лекарственные препараты.

Ключевые слова: янус-киназы; ингибиторы янус-киназ; ревматоидный артрит; докинг; BREED, физико-химические параметры ADME.

Введение. Янус-киназы представляют собой семейство внутриклеточных тирозинкиназ, которые играют ключевую роль в регуляции передачи сигналов от цитокинов через сигнальный путь JAK/STAT, нарушение регуляции которого ведет к патогенезу многочисленных иммуноопосредованных заболеваний, например, псориазическому артриту, псориазу, ревматоидному артриту, острому лимфоцитарному лейкозу, воспалительному заболеванию кишечника, первичному миелофиброзу и к некоторым другим патологиям [1]. В семейство янус-киназ входит 4 киназы: JAK1, JAK2, JAK3 и TYK2. Важно отметить, что киназы JAK1, JAK2 и TYK2 экспрессируются повсеместно у млекопитающих, а JAK3 в первую очередь экспрессируется в кровеносных клетках [2].

Новый класс пероральных препаратов, противодействующих активации JAK, представляют малые молекулы, которые встраиваются в протеиновые молекулы, ингибируя тем самым активность янус-киназ. Из-за их центральной роли в иммунном ответе и их связи с несколькими цитокиновыми рецепторами ингибирование JAK оказалось перспективной стратегией при аутоиммунных заболеваниях. Более того, ингибиторы янус-киназ представляют собой эффективные и относительно безопасные средства для лечения многих патологий. Вдобавок ко всему, увеличение числа соединений, ингибирующих янус-киназы, заслуживает особого внимания, так как производство низкомолекулярных соединений, которыми являются якинибы, значительно проще и дешевле производства биологических препаратов [3].

По всему миру проводятся исследования различных лекарственных средств, которые проявляют активность в отношении JAK. В России в настоящее время зарегистрированы и применяются в клинической практике четыре ингибитора JAK: руксолитиниб, тофацитиниб, барицитиниб и упадацитиниб [4] (рис. 1).

Рис. 1. Структурные формулы зарегистрированных ингибиторов JAK

Постановка задачи. Одним из значительных достижений в области ревматологии в XXI века стала разработка новой группы лекарственных средств, которые ингибируют янус-киназы. Особое внимание отводится ревматоидному артриту, поскольку это заболевание характеризуется высокой распространенностью, серьезностью течения и высокой вероятностью возникновения инвалидности [5].

Ревматоидный артрит (РА) – воспалительное заболевание, характеризующееся симметричным поражением суставов и воспалением внутренних органов. Это заболевание затрагивает все возрастные группы, включая как детей, так и пожилых людей. Тем не менее, наибольшее число случаев наблюдается среди людей трудоспособного возраста [6].

Современная стратегия лечения ревматоидного артрита (РА) акцентирует внимание на ранней диагностике. Это позволяет начать активную терапию для достижения ремиссии (концепция лечения до достижения цели). Данную концепцию разработали эксперты EULAR [7]. Она включает использование традиционных базисных болезнь-модифицирующих препаратов, генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) и таргетных синтетических препаратов, таких как ингибиторы янус-киназ. Хотя ГИБП значительно улучшают качество жизни пациентов и предотвращают структурные повреждения суставов, около 36% пациентов не достигают желаемого эффекта из-за вторичной резистентности и необходимости парентерального введения. Поэтому перспективным направлением считается использование пероральных препаратов с низкой молекулярной массой, блокирующих внутриклеточные сигнальные пути, что снижает продукцию провоспалительных медиаторов [7].

В качестве прототипа для разработки новых ингибиторов был использован барицитиниб. Барицитиниб (2-[1-Этилсульфонил-3-[4-(7H-пирроло[2,3-d]пиримидин-4-ил)пиразол-1-ил]азетидин-3-ил]ацетонитрил) является селективным и обратимым ингибитором янус-киназы 1 и 2 (JAK1 и JAK2) [8]. Он ингибирует ферментативную активность JAK1/2 со значениями IC_{50} 5,9 и 5,7 нМ соответственно. В 2017 г. барицитиниб получил первое глобальное одобрение в ЕС в качестве монотерапии или в комбинации с метотрексатом для лечения активного ревматоидного артрита средней и тяжелой степени у взрослых пациентов [9].

Метод решения. Целью данной работы была разработка новых ингибиторов янус-киназы JAK2 и оценка их ингибирующей активности *in silico* методами. Для расчетов была использована трехмерная структура JAK2 в комплексе с барицитинибом

(код 6VN8 в PDB [10]). В качестве контроля в расчетах использовали молекулу барицитиниба. Моделирование трехмерных структур и оценка потенциала ингибиторной активности осуществляли с помощью программного пакета Schrödinger, программа Maestro 13.8 [11]. Расчет выполняли с использованием ноутбука (HUAWEI MateBook D 15, Китай). Операционная система Windows 10 Домашняя для одного языка, версия 22H2, сборка ОС 19045.4170, процессор AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx 2.10 GHz, оперативная память 8,00 ГБ, 64-разрядная операционная система, процессор x64.

Анализ результатов. Для разработки потенциальных ингибиторов янус-киназы JAK2 был использован метод BREED [12].

Метод BREED, реализованный в программном пакете Schrödinger (Maestro 13.8), представляет собой мощный инструмент для генерации новых потенциальных ингибиторов на основе известных структур. В нашем случае он был применён для разработки ингибиторов янус-киназы JAK2. Метод BREED использует алгоритм сопоставления связей и обмена фрагментами между молекулами, но не просто создаёт гибриды двух каркасов, а: анализирует 3D-структуры известных ингибиторов (например, из кристаллографии или докинга), выравнивает молекулы по ключевым фармакофорным элементам, производит обмен фрагментами (например, заменяет боковую цепь одного ингибитора на фрагмент другого), генерирует новые соединения, с учетом ключевых взаимодействий с мишенью. В качестве исходных данных для метода BREED послужили 26 известных ингибиторов JAK2: руксолитиниб, тофацитиниб, барицитиниб, упадацитиниб, гандотиниб, лестауртиниб, момелотиниб, AZD1480, AT 9283, WP1066, TG101209, AZ 960, CEP 33779, XL 019, солцитиниб, BMS 911543, FLLL 32, децернотиниб, TG 89, NVP-BSK805, брепоцитиниб, ропсацитиниб, SAR-20347, WHI-P154, деукравацитиниб, ритлецитиниб. Структуры этих соединений были импортированы в программный комплекс Maestro через коды SMILES, которые были заимствованы с сайта medchemexpress.com [13]. Поскольку при импорте соединений из кодов SMILES получаются двухмерные структуры их необходимо конвертировать в трёхмерное пространство с генерацией оптимальной геометрии молекул (инструмент Ligand Preparation). В результате трех генераций из исходных 26 молекул было получено 3820 новых соединений.

Сгенерированные структуры были подвергнуты молекулярному докингу (инструмент Ligand Docking) с протеиновой мишенью 6VN8 тремя последовательными режимами. Первоначально в режиме высокопроизводительного виртуального скрининга (HTVS) из всех структур было отобрано 200 молекул с наилучшими параметрами связывания (Docking score), затем отобранные молекулы были рассчитаны в режиме стандартной точности (SP-docking), в результате чего было отобрано 30 молекул. На заключительном этапе эти молекулы были рассчитаны в режиме высокой точности (XP-docking). Такая последовательность действий была обусловлена тем, что режим XP-docking требует больше машинного времени и на стандартных компьютерах с низкой и средней производительностью может продолжаться слишком долго, перезагрузить систему и привести к её зависанию. В результате проведенных расчётов было отобрано 5 соединений-лидеров (рис. 2), которые демонстрируют более эффективное, чем барицитиниб, связывание с янус-киназой JAK2.

Рис.2. Структурная формула барицитиниба 1 и соединений-лидеров 2-6 со значениями свободной энергии связывания (Docking score) с янус-киназой JAK2

В режиме XP-docking были посчитаны вклады отдельных параметров в общую энергию связывания с белковой мишенью, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1

Дескрипторы оценочной функции Glide

№ соединения	1	2	3	4	5	6
DockScore	-10.6	-11.6	-11.4	-11.5	-11.1	-10.8
GScore	-10.6	-11.6	-11.4	-11.5	-11.1	-11.3
LipophilicEvdW	-4.6	-4.0	-3.7	-4.2	-4.2	-4.5
PhobEn	-0.3	-0.3	0.0	-0.3	-0.3	-0.3
PhobEnPairHB	-1.9	-1.9	-1.9	-1.9	-1.9	-1.9
HBond	-1.6	-3.0	-3.1	-2.9	-2.5	-2.1
Electro	-1.2	-1.5	-1.5	-1.1	-1.4	-0.9
Sitemap	-0.8	-1.0	-1.1	-1.1	-0.8	-1.3
LowMW	-0.3	-0.1	-0.4	-0.3	-0.2	-0.3
RotPenal	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1

А

Б

Рис. 4. Взаимодействие барицитиниба (А) и соединения 2 (Б) с протеиновой мишенью

Затем с помощью метода BOILED-Egg (Brain Or IntestinaL EstimateD permeation method) [15] была проведена оценка проницаемости вещества через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) – обозначается как «желток» (если вещество попадает в желток, значит, оно способно проникать в мозг); всасываемости в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) – обозначается как «белок» (если вещество попадает в белок, значит, оно хорошо абсорбируется в кишечнике); выведение из ЦНС

с помощью Р-гликопротеина (P-gp): синяя точка – вещество является субстратом P-gp (активно выводится из мозга), красная точка – вещество не является субстратом P-gp (может накапливаться в ЦНС).

Полученные по методу «BOILED-Egg» параметры всасываемости соединений **1–6** приведены на рис. 6, на котором можно увидеть способно ли вещество проникать через ГЭБ («желток») и ЖКТ («белок»), а также увидеть способно ли вещество выводиться из ЦНС Р-гликопротеином (синяя точка) или нет (красная точка).

Рис. 6. Прогноз всасываемости соединений через ЖКТ и ГЭБ

Изучение результатов, которые представлены в таблице 2, показывают, что соединения **2–6** имеют суммарно не более 10 атомов-акцепторов водородной связи, за исключением соединения **2**, для которого не выполняется одно правило из пяти правил Липински. Но остальные правила выполняются для всех соединений без исключений: менее 5 атомов-доноров водородной связи, липофильность менее 5 и имеют молекулярную массу менее 500 Да. Более того, соединения **3–6** демонстрируют хорошую всасываемость через ЖКТ.

Затем соединения **2–6** были проанализированы на предмет токсичности, поскольку при разработке лекарственных средств важно учитывать не только физико-химические параметры ADME, но и потенциальную токсичность. Полученные результаты сравнили с данными для барицитиниба **1**, чтобы оценить, будут ли соединения **2–6** менее или более токсичными, чем референсный препарат.

В таблице 3 представлена вероятность токсичности барицитиниба **1** и соединений-лидеров **2–6** в диапазоне от 0 до 1, где результаты 0–0.3 низкая токсичность (зеленый цвет), 0.3–0.7 средняя (оранжевый цвет) и 0.7–1.0 высокая (красный цвет).

Анализ данных, представленных в таблице 3, свидетельствует о том, что барицитиниб **1** обладает выраженной токсичностью по большинству исследованных параметров. Соединения **2–6** также демонстрируют высокий токсический потенциал, однако среди них соединения **4** и **6** выделяются меньшим числом параметров с критически высокими значениями по сравнению как с барицитинибом, так и с остальными производными.

Таблица 3

Оценка токсичности

№ соединения	1 (барицитиниб)	2	3	4	5	6
hERG Blockers	0.066	0.335	0.409	0.083	0.269	0.086
hERG Blockers (10µm)	0.285	0.074	0.073	0.331	0.373	0.394
DILI	0.993	1.0	1.0	0.996	0.997	0.998
AMES Toxicity	0.553	0.996	0.993	0.864	0.83	0.375
Rat Oral Acute Toxicity	0.788	0.343	0.262	0.75	0.742	0.879
FDAMDD	0.726	0.42	0.379	0.702	0.47	0.813
Skin Sensitization	0.016	0.902	0.932	0.658	0.117	0.139
Carcinogenicity	0.699	0.88	0.816	0.875	0.229	0.644
Eye Corrosion	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Eye Irritation	0.172	0.089	0.312	0.621	0.903	0.576
Respiratory	0.984	0.715	0.698	0.558	0.978	0.984
Human Hepatotoxicity	0.904	0.952	0.961	0.64	0.937	0.929
Drug-induced Nephrotoxicity	0.817	0.984	0.977	0.932	0.977	0.975
Drug-induced Neurotoxicity	0.805	0.438	0.43	0.973	0.985	0.965
Ototoxicity	0.707	0.45	0.288	0.454	0.83	0.528
Hematotoxicity	0.392	0.924	0.841	0.374	0.469	0.399
Genotoxicity	0.999	1.0	1.0	0.992	1.0	1.0
RPMI-8226 Immunitoxicity	0.13	0.416	0.436	0.193	0.155	0.19
A549 Cytotoxicity	0.027	0.018	0.029	0.085	0.087	0.057
Hek293 Cytotoxicity	0.214	0.874	0.903	0.246	0.188	0.322
BCF	0.169	0.333	0.338	0.66	0.704	1.442
IGC50	2.729	3.326	3.272	3.304	3.29	3.75
LC50DM	4.098	5.195	5.132	4.273	4.707	4.599
LC50FM	3.218	4.354	4.262	3.928	4.059	4.352

Анализ токсикологических профилей соединений показывает следующее: низкий риск кардиотоксичности (параметры hERG Blockers и hERG Blockers (10 µM)) наблюдается как у барицитиниба **1**, так и у соединений **2–6**; высокий риск токсичности (вероятность 0.817–1.0) выявлен для следующих параметров: DILI (лекарственное поражение печени), Drug-induced nephrotoxicity (лекарственная нефротоксичность), Genotoxicity (генотоксичность); минимальный риск (значения 0.0–0.087) зафиксирован для: Eye corrosion (поражение глаз), A549 cytotoxicity (цитотоксичность в клеточной линии A549). По остальным параметрам токсичности барицитиниб **1** и соединения **2–6** демонстрируют схожие результаты.

Значимыми фармакокинетическими параметрами являются плазменный клиренс и период полувыведения лекарственного средства, теоретические результаты которых представлены в таблице 4 для соединений **2–6** и барицитиниба **1**.

Таблица 4

Выделение

№ соединения	1 (барицитиниб)	2	3	4	5	6
CL _{plasma} , мл/мин/кг	5.316	3.597	3.764	3.364	2.385	4.258
T _{1/2} , час	1.391	1.153	1.256	1.05	1.458	1.052

Плазменный клиренс (CL_{plasma}) характеризует скорость элиминации вещества из организма: низкие значения (<5 мл/мин/кг) указывают на пролонгированное действие, что потенциально повышает терапевтическую эффективность. В отличие от

барицитиниба ($CL_{plasma} = 5-15$ мл/мин/кг), соединения **2–6** показали значительно меньший клиренс, что предполагает их более длительную циркуляцию в системном кровотоке.

К сожалению, как соединения **2–6**, так и барицитиниб характеризуются коротким периодом полувыведения ($T_{1/2} = 1-4$ ч), что может потребовать частого перорального приема для поддержания терапевтической концентрации. Для предсказания теоретической вероятности токсичности и фармакокинетических параметров был использован бесплатный веб-инструмент ADMETlab 3.0 [16, 17].

Выводы. *In silico* методами разработаны новые АТФ-конкурентные ингибиторы янус-киназы JAK2, идентифицировано 5 перспективных соединений-лидеров, демонстрирующих, согласно расчетным данным, более высокую ингибирующую активность по сравнению с барицитинибом. Проведенный анализ фармакокинетических характеристик и физико-химических параметров ADME подтверждает потенциал соединений-лидеров для использования в качестве эффективных лекарственных препаратов. Полученные результаты свидетельствуют, что соединения **2–6** представляют собой перспективные ингибиторы JAK2 и заслуживают дальнейшего изучения в рамках экспериментальных и теоретических исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Tzeng, H.-T. Targeting the JAK-STAT pathway in autoimmune diseases and cancers: A focus on molecular mechanisms and therapeutic potential / H.-T. Tzeng, I.-T. Chyuan, J.-H. Lai // *Biochemical Pharmacology*. – 2021. – Vol. 193. – ID 114760. – DOI 10.1016/j.bcp.2021.114760.
2. Ghoreschi, K. Janus kinases in immune cell signaling / K. Ghoreschi, A. Laurence, J. J. O'Shea // *Immunological reviews*. – 2009. – Vol. 228, Issue 1. – P. 273–287. – DOI 10.1111/j.1600-065X.2008.00754.x.
3. JAK-Inhibitors for the Treatment of Rheumatoid Arthritis: A Focus on the Present and an Outlook on the Future / J. Angelini, R. Talotta, R. Roncato et al. // *Biomolecules*. – 2020. – Vol. 10, Issue 7. – P. 1002. – DOI 10.3390/biom10071002.
4. Ингибиторы JAK: клиническая фармакология и перспективы применения / С.А. Докторова, В.В. Рафальский, Ю.Ю. Грабовецкая, С.В. Коренев // *Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии*. – 2022. – Т. 20, № 4. – С. 421–434. – DOI 10.17816/RCF204421-434
5. Новиков, П. И. Ингибиторы янус-киназ в лечении ревматоидного артрита / П. И. Новиков, С. В. Моисеев // *Клиническая фармакология и терапия*. – 2017. – Т. 26, № 4. – С. 26–32.
6. Мазуров В. И. Клиническая значимость ингибиторов Янус-киназ в терапии ревматоидного артрита: достижения и перспективы / В. И. Мазуров, И. Б. Беляева // *Современная ревматология*. – 2019. – Т. 13, № 4. – С.116–123. – DOI 10/14412/1996-7012-2019-4-116-123.
7. Мазуров В. И. Достижения и перспективы применения малых молекул в терапии ревматоидного артрита / В. И. Мазуров, И. Б. Беляева // *Эффективная фармакотерапия*. – 2021. – Т. 7. – С. 24–31. – DOI 10.33978/2307-3586-2021-17-7-24-31.
8. Барицитиниб в лечении пациентов с COVID-19: обзор международных данных и анализ результатов опыта клинического применения в российской популяции / А.И. Загребнева, Е.А. Барях, Е.И. Желнова и др. // *Антибиотики и химиотерапия*. – 2021. – Т. 66, № 1–2. – С. 47–56. – DOI: 10.24411/0235-2990-2021-66-1-2-47-56.
9. Markham A. Baricitinib: First Global Approval / A. Markham // *Drugs*. – 2017. – Vol. 77, Issue 6. – P. 697–704. – DOI: 10.1007/s40265-017-0723-3.
10. Structural Insights into JAK2 Inhibition by Ruxolitinib, Fedratinib, and Derivatives Thereof / R.R. Davis, B. Li, S.Y. Yun et al. // *J. Med. Chem.* – 2021. – Vol. 64, Issue 4. – P. 2228–2241. – DOI: 10.1021/acs.jmedchem.0c01952.
11. Maestro Version 13.8.132, MMshare Version 6.4.132, Release 2023-4, <https://www.schrodinger.com/products/maestro/> (дата обращения: 21.02.2025).
12. Pierce A.C. BREED: Generating Novel Inhibitors through Hybridization of Known Ligands. Application to CDK2, P38, and HIV Protease / A.C. Pierce, G. Rao, G.W. Bemis // *J. Med. Chem.* – 2004. – Vol. 47, Issue 11. – P. 2768-2775. – DOI: 10.1021/jm030543u

13. <https://www.medchemexpress.com/> (дата обращения: 21.04.2025).
14. Daina A. SwissADME: a free web tool to evaluate pharmacokinetics, drug-likeness and medicinal chemistry friendliness of small molecules / A. Daina, O. Michielin, V. Zoete // *Sci. Rep.* – 2017. – No 7. – ID 42717. – DOI: 10.1038/srep42717
15. Daina A. A BOILED-Egg To Predict Gastrointestinal Absorption and Brain Penetration of Small Molecules / A. Daina, V. Zoete // *ChemMedChem.* – 2016. – Vol. 11, Issue 11. – P. 1117-1121. – DOI: 10.1002/cmdc.201600182.
16. ADMETlab: a platform for systematic ADMET evaluation based on a comprehensively collected ADMET database / J. Dong, N.-N. Wang, Z.-J. Yao et al. // *J. Cheminform.* – 2018. – No 10. – ID 29. – DOI: 10.1186/s13321-018-0283-x.
17. URL: <https://admetlab3.scbdd.com/>

Поступила в редакцию 07.05.2025 г.

IN SILICO DESIGN OF NEW ATP-COMPETITIVE JAK2 JANUS KINASE INHIBITORS

S. G. Kostryukov, A. V. Almazova, D. V. Mishkin

Janus kinase inhibitors (jakinibs) represent a novel class of oral medications that counteract JAK activation. These inhibitors target intracellular signaling pathways, resulting in reduced inflammatory responses. This mechanism enables more precise targeting of disease pathogenesis. The development of JAK inhibitors stands as a major breakthrough in 21st century rheumatology, particularly for treating rheumatoid arthritis – a condition affecting individuals of all ages, though most prevalent among the working-age population. Using in silico approaches for novel inhibitor discovery, we generated molecular structures and identified five lead compounds demonstrating lower binding free energy values than baricitinib. Comprehensive analysis of pharmacokinetic properties and ADME (absorption, distribution, metabolism, excretion) physicochemical parameters indicates high pharmaceutical potential for these lead compounds, establishing them as promising drug candidates.

Keywords: Janus kinases; JAK inhibitors; rheumatoid arthritis; molecular docking; BREED; ADME physicochemical parameters.

Кострюков Сергей Геннадьевич

кандидат химических наук; доцент;
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва», г. Саранск, Россия.
E-mail: kostryukov_sg@mail.ru

Kostryukov Sergey G.

Candidate of Chemical Sciences; Associate Professor;
National Research Ogarev Mordovia State University;
Saransk, Russia.
E-mail: kostryukov_sg@mail.ru

Алмазова Анастасия Васильевна

студентка магистратуры,
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва», г. Саранск, Россия.
E-mail: aba08062002@mail.ru

Almazova Anastasia V.

Master's student;
National Research Ogarev Mordovia State University;
Saransk, Russia.
E-mail: aba08062002@mail.ru

Мишкин Дмитрий Викторович

аспирант, ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарёва», г. Саранск, Россия.
E-mail: dimami94@yandex.ru

Mishkin Dmitry V.

Postgraduate;
National Research Ogarev Mordovia State University;
Saransk, Russia.
E-mail: dimami94@yandex.ru